

"Ozon qatlami"

Badalova Oliya

Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani

62-umumiy o'rta ta'lim maktabi

kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ozonning o'simlik va hayvonot dunyosidagi o'rni, shuningdek uning tibbiyot uchun ahamiyati va odamlar uchun foydali xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ozon, kislorod molekulasi, tirik organizm, hayvonot dunyosi, yomg'ir.

Аннотация: В данной статье идёт речь о роли озона в растительном и животном мире, а также о его значении для медицины, и о полезных свойствах для человека.

Ключевые слова: озон, молекула кислорода, живой организм, животный мир, дождь.

Abstract: This article discusses the role of ozone in the plant and animal world, as well as its significance for medicine and its beneficial properties for humans.

Key words: ozone, oxygen molecule, living organism, animal world, rain.

Stratosferada quyosh nurlarining energiyasi ta'sirida, elektrokimyoviy jarayonlar natijasida, kisloroddan ozon hosil bo'ladi va ozon ekranini hosil qiladi. Ozon qatlami dengiz sathidan 15-25 km balandlikda joylashgan bo'lib, qutublarda esa 8 km balandlikdan boshlanishi aniqlangan. 20-25 km oralig'idagi 5 km da ozon eng zich joylashgan bo'lib, juda katta qatlamni tashkil etadi. U agar yer yuzidagi havoga qadar zichlashtirilsa 3,5 mm li yupqa plyonka hosil bo'ladi. Ozonning o'zi juda zaharli modda bo'lib, shu bilan bir qatorda, yer sharining o'ziga xos himoya qatlamidir. Ozon ekrani tirik organizmga ko'p miqdorda zararli ta'sir ko'rsatuvchi kosmik va ultrabinafsha nurlarining halokatli ta'siridan tirik organizmlarni himoya qilishi ilmiy isbotlangan. Ozon ekrani tirik organizmning suvdan quruqlikka tarqalishiga imkoniyat yaratgan bo'lib, atmosfera tarkibida ozonning umumiy miqdori 10-5 foizdan ham kamroqdir. Shu miqdorning 1 foizgagina kamayishi ham tirik organizmlar uchun xavfli bo'lgan ultrabinafsha nurlarining yer yuziga yetib kelishini 2 foizga oshiradi. Natijada, nihoyatda katta miqdorda quyosh radiatsiyasi yer yuziga yetib keladi. Insoniyatda teri saratoni bilan kasallanish keskin ortib ketadi hamda insonning immun sistemasida susayish paydo bo'ladi, ko'zlar zararlanadi. O'simliklarda esa barglar kichrayadi, natijada, o'simlik bargida kechadigan fotosintez jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Daraxtlar parvarish qilinishiga qaramay, qurib qoladi hamda hosildorlik kamayib ketadi. Kuchli ultrabinafsha nurlari dunyo okeanidagi plankton hayvonlarga va suv o'tlariga ham zarar yetkazishi mumkin. Ozon molekullari to'lqin uzunligi $\approx 200-300$ nm bo'lgan fotonlarni yutadi. Bu ozonning juda ahamiyatli xossasi sanaladi. Stratosferada ozon qatlami bo'lmaganda, yuqori energiyaga ega bo'lgan qisqa to'lqinli fotonlar yer sathiga yetib kelib, undagi o'simlik va hayvonot dunyosini kuydurib yuborgan bo'lar edi.»Ozon qalqoni» yerda tirik hayotni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Ammo, tovushdan tez uchadigan samalyotning ichki yonuv dvigatellaridan

chiqadigan harorat atmosferadagi kislorod bilan azotning reaksiyaga kirishib, azot (I) oksidining hosil bo'lishiga va u haqidagi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, kislotali cvs.d hos:l bo'lishiga olib keladi. Ozon qatlamida tuynuklarning hosil bo'lishida tabiiy jarayonlarning ham ta'siri bordir. Jumladan, vulqonlar uyg'onishi, yer qa'ridagi gazlarning ajralib chiqishi, bu esa ozon qalqonida «ozon teshigi» ning hosil bo'lishiga olib keladi. Sovutgichlar, purkovchi gaz balonchalardan chiqadigan xlor, ftor, metanlar ham «ozon teshigi»ni hosil bo'lishida o'zining ma'lum hissasini qo'shadi. Ozon qatlamida tuynuklarning kengayishi va ko'payib ketishi insoniyatning eng global muammolaridan biri sanaladi. 1994-yil BMT Bosh Assambleyasi qarori bilan 16-sentabr ozon qatlamini xalqaro muhofaza qilish kuni deb e'lon qilingan. Ushbu kun ozon qatlamiga zarar keltiruvchi moddalar bo'yicha Monreal bayonnomasini imzolash kuniga bag'ishlab belgilangan va 1995-yildan buyon bayram sifatida nishonlab kelinmoqda.

1987-yil 16-sentabrda 36 ta mam-lakat vakillari tomonidan ozon qatlamini buzuvchi moddalarni ishlab chiqarishni cheklash yoki butunlay to'xtatib quyish to'g'risida hujjat imzolandi Ozon qatlamining ona sayyoramiz hayotida naqadar muhimligi olimlar tomonidan takror isbotlangan. Ozonning eng muhim xususiyati, doimo hosil bo'lib va parchalanib turishidir. Yomg'ir paytida, momaqaldiroq tufayli ozon hosil bo'la boshlaydi va havodagi zaharli moddalarga ta'sir qiladi, ularni ajratadi va kislorodni bu aralashmalardan tozalaydi. Shu sababli yomg'irdan keyin havo juda toza va yoqimli bo'ladi. Ozonning havoni tozalash xossasidan tibbiyotda nafas olish tizimining turli kasalliklariga chalingan odamlarni davolashda va shu bilan birgalikda turli kosmetik muolajalarda qo'llanilmoqda. Ozon oksidlovchi, dezinfeksiyalovchi va bakteriyalarni o'ldiruvchi xossalarga ega bo'lganligi uchun ichimlik suvini tozalashda, oziq-ovqat sanoatida, oksidlovchi sifatida, yog' va qog'ozni oqartirishda ham ishlatiladi. Ozonning havodagi miqdori

5-10% dan oshmasligi kerak, chunki ozon is gazi (CO)ga nisbatan ham zaharli. Kislorod atomining ozondagi kislorod molekulasi bilan aloqasi juda zaif bo'lganligi sababli, ko'rinadigan yorug'lik nuri ta'sirida ozon molekulasi boshlang'ich tarkibiy qisimlarga fotodessotsiyalanadi. Natijada, stratosferadagi ozon doimo hosil bo'ladi va parchalanadi. Ozon qatlami muvozanat miqdoridan iborat bo'lib, bu muvozanat harakatchan bo'lganligi sababli o'zgarishi mumkin. Jarayonning tezligi, barcha balandlikdagi reaksiya tezligidan uch karradan ortiq darajada yuqoridir. Ozonli tomchi yuqumli va yallig'lanish kasalliklarini juda yaxshi davolaydi hamda tananing mudofaasini tiklaydi, qon aylanishini va miya faoliyatini yaxshilaydi, tanadan toksin (zahar) moddalar va og'ir metallarni olib tashlaydi. Ozon-langan tuzni tomir ichiga yuborish tanadan bakteriyalar, viruslar hamda zamburug'larni zararsizlantirish hamda yo'q qilish kab ta'sir ko'rsatadi. Odam tanasida bunday zararni tiklaydigan fermentlarning mavjudligi sababli, bunday reaksiya sodir bo'lmaydi. Ozon tomchilari qon hujayralarida metabolizm va to'qimalarga kislorod yetkazib berishni ta'minlaydi. Mikroserkulyatsiyani yaxshilaydi, yurak qon-tomir kasalliklarida, to'qimalarda myda kapilyar qon tomirlar torayib, hujayralarning kislorod bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Ozon qon tomirlarni kengaytiradi va qizil qon tanachalarining elastikligini oshiradi. Ozon bilan davolash qon tomirlar devoridagi xolestrin miqdorini kamaytirishga va immunitetni faollashtirishga yordam beradi. Ozonni tomir ichiga yuborish immunologik reaksiyalarni keltirib chiqaradigan interferonlar va interley-kinlar ishlab chiqarishini ko'payishiga olib keladi. Infuzion ozon terapiya yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, tananing mast bo'lishini yengillashtiradi. Ozon bilan dorini tomir ichiga yuborish har qanday dorining foydali ta'sirini kuchaytiradi. Dori terapiyasining yon ta'sirini kamaytirish-ga yordam beradi. Ozon tomchilarining foydasi shundaki, surunkali yuqumli va yallig'lanish kasalliklarini davolashda

yordam berishidir. Qon aylanishini yaxshilaydi qon va limfani tozalaydi, immunitet tizimini rag'batlantiradi, fermentlar va gormonlar ishlab chiqarishni normallashtiradi, asab tizimini tinchlantiradi, yurak, miya va xotiraning ishlashini yaxshilaydi. Toksinlar va og'ir metallarni olib tashlaydi, hamda surunkali charchoq uchun foyda beradi. Ozonlash va uni tomir ichiga yuborish yurak qon-tomir, asab, endokrin tizim kasalliklari, yallig'lanish kasalliklari, infeksiyalar va zaiflashgan immunitet kabilarni davolashda qo'llaniladi. Homiladorlik paytida, ozonlangan tuzni tomir ichiga yuborish homilador ayolning immunitetini mustahkamlaydi hamda virusli kasalliklarni davolashga yordam beradi.

Ozonning o'simlik va hayvonot dunyosiga ham-da insoniyat uchun foydali xususiyatlari haqida qisqacha to'xtaldik. Hozirgi paytda ozonning ko'plab foydali xususiyatlari o'rganilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida ilmga chanqoq, maqsadga intiluvchan yoshlar tahsil olmoqda, yoshlarimizga ozon qalqonining tirik organizmlarga ahamiyati, ozon tuyniklari hosil bo'lishining oldini olish haqida, zavodlardan chiqadigan chiqindi gazlarni freonlarsiz ishlab chiqarish kerakligi haqida, tibbiyotda erishilayotgan ozonli terapiyaning yutuqlari haqida tushinchalar berishimiz hamda yoshlarimiz olgan bilimlarini kundalik turmushda qo'llash-lariga umid qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

«Biologiya « A.G'afurov, A.Abdikarimov, J.Talipova, O.Ishankulov, M.Umaraliyeva, I.Abduraxmonova Toshkent-2017 yil.

«Biologiya « AG'afurov, A.Abdikarimov, K.nishonboyev, Hamidov.J, Toshmuhammedov.B, Eshonqo'lov.O Toshkent-2013 yil.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

«Fizikaning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati» SamDU Ilmiy axborotnomasi-2019
yil N.N.Nurmurodova., L.T.Djo'rayeva., A.U.Beknayev.